

Өлшеу құралдарын сертификаттау жүйесі және метрологиялық сараптау

Нукешова Ақнұр Мұратханқызы., Т. Рысқұлов атындағы Жаңа Экономикалық Университетінің 4 курс студенті

ғылыми жетекшісі: э.ғ.к., доцент Гумарова Турсынгуль Ахмедьяровна Т. Рысқұлов атындағы Жаңа Экономикалық Университет

Аннотация. Бұл мақалада өлшеу құралдарын сертификаттау жүйесі және метрологиялық сараптау КазМетрин мысалында қарастырылған.

Ключевые слова: сапа, метрология, өлшеу, эксплуатация, метрологиялық сараптама, техникалық шарт.

Abstract. This article provides a metrological examination and certification system of the measuring instruments for example "KazMetrin"

Key words: quality, metrology, measurement, operation, metrological examination, technical conditions.

Барлық әлемдегі тұтынушылар үшін сапа жоғары орында. Өндірушілер өздері шығарған тауарларына деген талаптарды білуі қажет. Бұл талаптар тұтынушылардың әр түрлі топтарына халықтардың сатушылық қасиетіне, климаттық жағдайларына байланысты, мәдениет-дәстүріне және көптеген сыртқы факторларға қатысты әр түрлі айырмашылықтары болып келеді. Яғни бұл өнім, қызмет сапасын басқарып отыруды, оларға әсер ететін үдерістерге төтеп беру, көрсеткіштерін сандық түрде бағалай білуді қажет етеді.

Кез келген ғылым, өндіріс, экономика, коммуникация өлшеусіз өмір сүруі мүмкін емес. Сынау, сапаны бағалау, өлшеу нәтижесі қолданылмайтын бір де бір қызмет жоқ. Өлшеу техникасының даму деңгейіне байланысты (өлшеу құралдары мен техникасы) өндірісі дамыған мемлекеттердің техникалық және ғылыми потенциалының көрсеткіші бағаланады. Өлшеу адам әрекетімен жасалған жаппай өнім болып табылады, және де еңбек қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қадағалау,

өнім қауіпсіздігі мен сапасын қадағалау, материалдық және энергетикалық құндылық ресурстарының есебі, ауруларды емдеу диагностикасы және т.б. қадағалау шарттары негізінде жыл сайын оларға деген сұраныс өседі; өлшем адам әрекетінің ең негізгісі болып табылады, және оның сапасының талаптары (яғни дәлдікті) үздіксіз өсіп отырады; халықаралық ынтымақтастықтың дамуы (сату, ғарышты танып білу жөнінде бағдарламаларды бірігіп зерттеу, медицина саласы, қоршаған ортаны қорғау) өлшеу нәтижелеріне өзара сенімділікті талап етеді [1].

Бұл этаптарда жаңа өнім өндіру, оны өңдеу жолдары, жасау мен эксплуатация, конструкция бойынша қорытынды және принципіалды техникалық нәтижелер анықталады және тексеріледі. Жасалған этаптардың көлемдері және өңдеуге жататын конструкторлық құжаттама мемлекеттік стандартталған.

Техникалық құжаттамаға өзгертулер енгізу үшін өнімді жасаудың жұмысшы сызбаларын өңдеу, негізгі үлгілерді ары қарай жасау, ал олардың тоқтап қалуы қателер мен кемістікке алып келеді. Сонымен қатар сызбалар стандарттарды өзгерткенде және сатып алынатын өнімдер мен материалдарды, өнім сапасын жоғарылату шараларын, оның материалының көлемін азайту, модернизацияны жүргізу және т.б. өзгереді.

Конструкторлық құжаттаманың сапасы ең алдымен өндіріс процесі жүргізілгенде және өнімнің келесі эксплуатациясы кезінде тексеріледі. Конструктірлеу сапасы өзінің технологиялылығымен ерекшелінеді, яғни талап етілетін уақыт пен шығындарды пайдалана отырып өнімді өндіру.

Метрологиялық сараптау өндірілетін өнімнің көпке жарамдылығы мен сенімділігін арттыру мақсатында жүргізіледі. Ол ақауды жөндеу кезінде үлкен шығындар мен қателерді болдырмау үшін жобалау сатысында жасалады.

Метрологиялық сараптама МС 1325-86 әдістемелік қамтамасыздандыру регламенттелгенде жүргізіледі, онда өнімді қолдану мен сынау, әзірлеу, өңдеу стадияларында бақылау-өлшеу операцияларының эффективтілігін қамтамасыздандыру қатарлы талаптары бекітілген.

Ең басты талаптарының бірі – өзара алмасатын және сапаны бақылау анықтығы мен эффективтілігін қамтамасыздандыру мақсатымен өлшенетін параметрлер номенклатурасын оптималды анықтау. Зерттеу процесінде жетістік пен өлшенетін номенклатураның негізділігін және бақыланатын параметрлер, сонымен қатар олардың бақылауға шығын азайтуға әкелетін қысқару мүмкіндігі немесе осындай өлшем. Техникалық талаптарды білдіру үшін стандартталған терминдер қолданылу керек. Егер де спецификалық қолданылатын болса олардың анықтамалары қосымшалану керек.

Дайын өнімнің техникалық шартына (ТШ) сай келетінін анықтайтын зерттелетін параметрлер номенклатурасының толықтығын, дайын өнімді сынау параметрлерін, оның технологиялық параметрлерін анықтау керек. Ерекше назар еңбек қауіпсіздігінің шартын бағалау, қоршаған ортаны ластау, материалды құндылық есебіне талаптарының жеткіліктілігіне аударылады. Бақыланатын номенклатураның қысқаруы немесе қиын бақыланатын параметрлерді ауыстыру эксперименталды немесе есепті зерттеу негізінде жасалуы мүмкін. Параметрлер номенклатурасының негізделуі, оның толықтығы мен дұрыстығы олардың жеткілігінің анализінде, олардың арасындағы тәуелділігін эксперименталды зерттеу нәтижелері мен әдістемелерінде.

Метрологиялық сараптау аумағына өндіру процесінде талап етілетін дәлдікпен конструкциялы өнімді керекті параметрлермен бақылау мүмкіндігін қамтамасыздандыру, сынау, эксплуатация және өнімді жөндеуден өткізу бағасы жатады. Бұл мақсатпен параметрлері өлшенетін бет жағына қол жеткізу мүмкіндігін тексеріледі және т.б. Өлшеу нүктелеріне қол жеткізу қиын болса, арнайы немесе оригиналды өлшеу құралдарының талаптары негізделмеген болса, онда оның функционалды сапасы нашарлаусыз өнімнің конструкциясын өзгерту туралы ұсыныс жасалады.

Техникалық жүйеге арналған барлық құжаттамалар, техникалық тапсырманың жобасынан басталып, оны іске асыруда, эксплуатациядан шығару актісімен аяқталғанша метрологиялық сараптаудан өткізіледі.

Бізде метрологиялық сараптау жүргізілетін Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің «Қазақстан метрология институты (ҚазМетрИн)» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 1 қарашадағы № 1342 қаулысымен құрылды және Қазақстан Республикасындағы метрология бойынша жалғыз институт болып табылады [2,3].

Ең басты мақсаттары азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін, және Қазақстан Республикасының экономикасын өлшемнің теріс нәтижелері салдарынан қорғауға бағытталған болып енгізеді.

«ҚазМетрИн» РМК метрологиялық сараптау жүргізеді:

-пестицидтер пен микотоксиннің аттестатталған қоспаларына техникалық құжаттамаларды;

-таңбаға конструкторлық құжаттаманы;

- стандарттық үлгі типін бекіту мақсатында құжаттар жиынын;
- стандарттық үлгі типінің жарамдылық мерзімін ұзарту мақсатында құжаттар жиынын;
- шет елдік өндірістегі стандарттық үлгіні қолданысқа жіберу процедурасын жүргізу үшін құжаттар жиынын;
- шет елдік өндірістегі стандарттық үлгі типін бекітумен қолданысқа жіберу процедурасын жүргізу үшін құжаттар жиынын;
- ТМД елдерінде әзірленген және аттестатталған ӨОӨ есептік тіркеу мақсатында құжаттар жиынын;
- Бақылау (сынау, талдау, өлшеу) әдістерін белгілейтін мемлекеттік стандарттардың жобалары [4,5].

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Основы стандартизации, метрологии, сертификации и менеджмента качества: Учебное пособие / Под общей редакцией К.А. Тазабекова – Алматы.: Казахстанская ассоциация маркетинга. 2003.
2. Метрология, стандарттау және сертификаттау негіздері: Оқу құралы/ Г.Х. Шәкібаева, Х.Қ. Оспанов, Р.Р. Сыздықов, Л.И. Сыздыкова. – Алматы: Қазақ университеті, 2002. – 242 бет.
3. Әубәкіров Ғ. Метрология, стандарттау және өнім сапасын басқару: Оқулық. – Алматы: Республикалық баспа кабинеті, 1996, – 140 бет.
4. Крылов Г.Д. «Основы стандартизации, сертификации, метрологии». – М.: Изд-во ЮНИТИ, 2004.
5. КазинМетринде метрологиялық сараптаудың өткізілуі. (<http://kazinmetr.kz/>)